

KIMYO LABORATORIYALARIDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

dots. Alixonova Z.S., bak. Bahridinov D. O.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11243356

Annotatsiya: Mazkur maqolada virtual va real laboratoriyalardan foydalanishdagi muammolar solishtirilgan. Virtual laboratoriyadan mustaqil ish sifatida o‘qishda foydalanish muammolari uslubiy jihatdan hal qilingan. Fan va texnika rivojlangan davrda texnik ta’lim yo‘nalishlaridagi oliy ta’lim muassasalari uchun muhim bo‘lgan talabalarning mustaqil o‘qish qoidalari tahlil qilingan, kamchiliklari ko‘rsatilgan va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mustaqil ish, virtual laboratoriya, real laboratoriya, modda, kimyoviy modda, AKT, innovatsion texnologiya.

Ключевые слова: самостоятельная работа, виртуальная лаборатория, реальная лаборатория, вещество, химическое вещество, ИКТ, инновационная технология.

Key words: independent work, virtual laboratory, real laboratory, substance, chemical substance, ICT, innovative technology.

Yuqori innovatsion texnologiyalar, fan va texnika rivojlangan davrda texnik ta’lim yo‘nalishlaridagi universitetlar oldida muhandislik-texnik muammolarni hal qiladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash vazifasi turibdi. Shuning uchun kimyo fanlarini ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari shaklida o‘qitishning an’anaviy usullaridan voz kechmasdan, yangi texnologiyalarni qo‘llagan holda o‘qitish uslublarini qayta ko‘rib chiqish zaruriyati paydo bo‘ldi. Zamonaviy oliy ta’lim o‘quv jarayoniga AKT-axborot va kompyuter texnologiyaning turli shakllari va qurilmalarini faol joriy etish orqali talabaning mustaqil auditoriyadan tashqari faoliyatini prinsipial jihatdan ta’limning yangi shakli sifatida joriy qildi. Hozirgi vaqtda talabalar tomonidan uyda bajariladigan mustaqil ishlarining hajmi va ahamiyatini yo‘qotmasdan ko‘p sonli mavzularni o‘zlashtirilishini rivojlantirishning yangi shakli AKT qurilmalarining o‘rni va rolini oshirish orqali amalga oshirilmoqda. Mustaqil ta’lim - bu o‘qituvchi tomonidan auditoriyada batafsil bayon qilingan materiallar asosida va to‘liq namoyish etilgan metodikadan foydalangan holda uy vazifasining yozma, o‘g‘zaki va tajriba shakldagi variantini tayyorlash jarayoni. OTM bitiruvchisi eksperimentlar o‘tkazish, mustaqil tadqiqotlar o‘tkazish, innovatsion texnologiyalarni yaratish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun talabalar real va virtual laboratoriya ishlarini tayyorlash va bajarishda mustaqil o‘z-o‘zini o‘qitishning roli muhimdir. Talabalarning ilmiy va kasbiy faolligi oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari tomonidan yangi innovatsion texnologiyalardan darslarda faol foydalanganligi bilan shakllanishi kerak [1-5].

Mutaxassislar tayyorlashda zamonaviy o'qitishning asoslaridan biri talabalarning mustaqil ishini to'g'ri tashkil etishdir. Uni kimyo fanidan laboratoriya ishlarini bajarish misolida tahlil qilaylik. Masalan, kimyo fanidan laboratoriya ishlarini bajarishda talabaning ikki xil mustaqil ishini ko'rib chiqaylik. Birinchisi: talaba mustaqil ravishda ta'lim muassasasidan tashqarida, masalan, uyda yoki kutubxonada ishlashga tayyorgarlik ko'radi (auditoriyadan tashqari ish), ikkinchisi - auditoriya ishi, ya'ni talaba ishga tayyorlanib, OTM laboratoriyalarida ishni bajaradi. Shu bilan birga shuni ta'kidlash kerakki, darslarni optimallashtirish uchun an'anaviy o'qitish usullarini to'ldiradigan yangi o'qitish usullarini ishlab chiqish kerak.

Har bir ishning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Kompyuter laboratoriyasi qurilmalaridagi virtual laboratoriya ishlari, qoida tariqasida real eksperimental qurilmaning kompyuter modelini ifodalaydi. Virtual laboratoriya – kompyuterda kimyoviy jarayonni simulyatsiya qilish, uni amalga oshirish shartlari va parametrlarini o'zgartirish imkonini beruvchi kompyuter dasturi. Virtual laboratoriya ishlari (VLI) model bo'lgani uchun u har doim ham o'rganilayotgan hodisa yoki obyektning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettira olmaydi. Bundan tashqari, virtual ishning kamchiligi ma'lum darajada u yoki bu ishni talaba uyda yoki maxsus kompyuter bilan jihozlangan laboratoriya xonasida individual bajarishi kerak, lekin universitetni bitirgan mutaxassis jamiyatda yashashi va jamoa bo'lib mehnat qilishini hisobga olishimiz kerak. Real laboratoriya ishlari (RLI) talabalarni guruhda ishlashga, eksperimental topshiriqlarni qo'yish va loyihalashga, ularni real bajarishga o'rgatadi. Shunga qaramay, virtual laboratoriya ishlarining an'anaviy laboratoriya ishlaridan bir qator afzalliklarini ko'rib o'tamiz. Laboratoriya ishlarining soni va ularning hajmi ko'p jihatdan o'quv muassasasi laboratoriya jihozlari va reagentlarining mavjudlik imkoniyati bilan bog'liqligi; o'quv xonalaridagi laboratoriya jihozlari biz xohlagancha yangilanmasligi; ba'zi tajribalarni o'quv laboratoriyalarida amalga oshirib bo'lmashligi; qimmat uskunalarni xarid qilmasdan kompyuter modellarini yaratish mumkinligi; real vaqt rejimiga qaramasdan virtual ishlarni qayta-qayta amalga oshirish mumkinligi. Virtual laboratoriya ishlarini bajarishda talaba real obyektlarning tashqi ko'rinishi va funksiyalarini takrorlaydigan moddalar va asbob-uskunalar komponentlari namunalari bilan ishlaydi. Agar universitetlarda real laboratoriya ishlari virtual laboratoriya ishlari bilan almashtirilsa, talabalarni real vaziyatlardan ajralishga olib keladi. Virtual laboratoriya ishlarini bajarishda amaliy ko'nikmalar, reaksiyalarni amalga oshirish, tajriba o'tkazish va boshqa malakalari shakllanmaydi.

Tibbiyot sohasida ham virtual laboratoriyalardan foydalanish masalasi dolzarbligini kuzatish mumkin. Masalan: XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat

yaratish” dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu uzluksiz ta’lim tizimida va butun hayot davomida har bir shaxsning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga yo’naltirilgan zamonaviy axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirdi. Ushbu maqsadlarga erishishda tibbiyot oliygohlarida o’qitiladigan “Tibbiy kimyo” fanini zamonaviy axborot texnologiya yutuqlari bo’lmisha virtual laboratoriyalardan foydalangan xolda darslarni samarali tashkil qilish juda katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuvning ahamiyatini tahlil qilish mavzuning dolzarbligini yana bir karra tasdiqlaydi.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash mumkin, kimyo sexida virtual laboratoriya ishlaridan foydalanish tajribasi shuni ko’rsatadiki, virtual va real ekperimentning kombinatsiyasi afzalroq bo’lib, bunda o’rganilayotgan jarayonning kompyuter modeli talabani real obyektlar bilan harakatlarga tayyorlashning yordamchi funksiyasiga ega. Real laboratoriya ishlarini virtual ishlarga almashtirmasdan, balki ularni mustaqil ish sifatida to’ldirish orqali amaliyotga joriy etish zarur. Ta’lim jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish ta’limning an’anaviy shakllariga nisbatan qo’shimcha afzalliklar mavjud bo’lsagina o’zini oqlaydi. Biz talaba va o’qituvchi o’rtasidagi bevosita muloqotni yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning ajralmas qismi deb bilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Э.З.Имамов, Х.Н.Каримов, С.С.Халилов, А.Э.Имамов. Будущее за обучением с активным процессом самообразования студентов. Международный научный журнал “Science and Innovation” Volume 1. Issue 5. 2022. –С. 479-489.
2. R.SH.Berdiqulov, F.A.Alimova, SH.M.Mirkomilov. Возможности компьютерных технологий при изучении основ технологических процессов химического производства. Вопросы гуманитарных наук. Научный журнал №2 (46), Москва, 2010.
3. X.N.Karimov. Oliy ta’limda virtual laboratoriya ishlari talabalarning mustaqil ishi shakli sifatida. Tafakkur ziyosi ilmiy-uslubiy jurnal. 4-son. 2022. –B. 176-179
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
5. Дозоров Е.В., Дозоров В.А. «Виртуальный лабораторный практикум как одна из эффективных форм урока в инновационной школе». – Омск, 2012. – С. 27–31.